

পার্টি ও গণসংগঠন

শ্রীদীপ ভট্টাচার্য

মার্কস-এঙ্গেলস যখন বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা উপস্থিত করলেন তখনই তাঁরা পুঁজিবাদী সমাজের সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিপ্লবী রূপান্তরের জন্য একটি স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছিলেন। ১৮৪৭ সালে তারা কমিউনিস্ট লিগ গড়ে তুলেছিলেন। তার পরবর্তীকালে ১৮৬৪ সালে তাঁরা ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশন যা প্রথম আন্তর্জাতিক হিসাবে পরিচিত তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দুইটি সংগঠনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির ভূমিকা, সংগঠন এবং নীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ইশতেহারের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টদের লক্ষ্য উপস্থিত হলো — প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করা, বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ করা এবং প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করা। এর জন্য চাই সংগঠন। মার্কসের নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিক গড়ে উঠলো ১৮৬৪ সালে। সাধারণ নিয়মাবলীতে মার্কস লিখলেন “মালিকশ্রেণীর যৌথ ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসাবে সক্রিয় হতে পারে শুধুমাত্র তখনই, যখন তারা নিজেদের এমন একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টিতে সংগঠিত করে যে পার্টি মালিকশ্রেণীর দ্বারা গঠিত সমস্ত পুরানো পার্টির বিরোধী। সমাজ বিপ্লব ও তার চরম লক্ষ্য শ্রেণী সমূহের বিলোপ সাধনকে সুনিশ্চিতভাবে জয়যুক্ত করতে হলে একটি পার্টিতে প্রলেতারিয়েতের এই সংগঠন অপরিহার্য।”

লেনিন মার্কস ও এঙ্গেলস-এর সংগঠন সম্পর্কিত বক্তব্যগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করলেন নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করলেন লেনিন। সাংগঠনিক নীতিগুলি সূত্রায়িত করা, পার্টির অভ্যন্তরীণ জীবন এবং যে মৌলিক নীতির ভিত্তিতে পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবে তা লেনিন উপস্থিত করলেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও এই ধরনের অন্যান্য সংগঠনগুলি পুঁজিবাদের পতন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজন উন্নত ধরনের সংগঠন যা শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখবে না। শ্রমিকশ্রেণীকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে।

“একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি অগ্রণী বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ, শিক্ষিত এবং সংগঠিত করতে সক্ষম। এই অগ্রণী বাহিনী একমাত্র পেটি-বুর্জোয়া দোদুল্যমানতা, সর্বহারার মধ্যে অনিবার্য ট্রেড ইউনিয়নবাদী, সঙ্কীর্ণতার ঐতিহ্য এবং পুনরাবির্ভাব অথবা ট্রেড ইউনিয়নবাদী সংস্কারকে প্রতিহত করতে সক্ষম। এই অগ্রণী বাহিনী সমগ্র প্রলেতারিয়েতের সমস্ত যৌথ কার্যধারা নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।”

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে কমিউনিস্ট পার্টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে “(১)

নানা দেশের মজুরদের জাতীয় সংগ্রামের ভিতর তারা জাতি নির্বিশেষে সারা প্রলেতারিয়েতের সাধারণ স্বার্থটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই সামনে টেনে আনে। (২) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইকে বিকাশের যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তার মধ্যে তারা সর্বদা ও সর্বত্র সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

১৯০৪ সালে ‘এক পা আগে দুই পা পিছে’ পুস্তকে লেনিন সাংগঠনিক নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। নীতিগুলি হলো—

কমিউনিস্ট পার্টি হলো শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী, শ্রেণী সচেতন বাহিনী, মার্কসবাদী বাহিনী। সমাজ ও তার বিকাশের নিয়ম, শ্রেণী সংগ্রাম ও তার কারণ সম্পর্কে সচেতন এই বাহিনী। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে নেতৃত্ব দিতে ও তাকে পরিচালনা করতে সক্ষম এই পার্টি।

অগ্রণী বাহিনী ও শ্রেণী সচেতন বাহিনী হওয়ার সাথে সাথে পার্টি হলো শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী যে পার্টিতে শৃঙ্খলা সমস্ত সদস্যর পক্ষে বাধ্যতামূলক।

পার্টি হলো শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত ধরনের সংগঠনের মধ্যে সর্বোচ্চ সংগঠনের রূপ। শ্রমিকশ্রেণীর অন্য সমস্ত সংগঠনকে পরিচালনা করে পার্টি। এই সর্বোচ্চ সংগঠন গড়ে ওঠে শ্রমিকশ্রেণীর সেরা মানুষদের নিয়ে, যারা অগ্রসর তত্ত্ব, শ্রেণী সংগ্রামের জ্ঞান এবং বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত।

লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী বাহিনীর যোগসূত্রের প্রতিমূর্তি হলো পার্টি।

সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং জনগণকে সঠিক পদ্ধতির দ্বারা পরিচালনা করার জন্য পার্টিকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

কাজের ক্ষেত্রে, যদি কর্মী বাহিনীর ঐক্য সংরক্ষণ করতে চায় তাহলে পার্টিকে নেতৃত্বসহ সমস্ত সদস্যদের জন্য একটি সাধারণ প্রলেতারিয় শৃঙ্খলা আরোপ করতে হবে যা সকলের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। পার্টিকে সম্মিলিত ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠতে হবে। বাছাই করা কতিপয়, যাদের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বাধ্যতামূলক নয় এবং বাকিরা, যাদের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বাধ্যতামূলক এমন কোনো বিভাগ পার্টিতে থাকতে পারে না।

পরবর্তীকালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ১৯২১ সালে ‘পার্টি সংগঠনের মূল নীতি’ নামক দলিল প্রণয়ন করে। এই দলিলে লেনিনের পার্টি সংগঠন সম্পর্কিত বক্তব্যকে বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট করা হলো।

পার্টি সংগঠনের মূলনীতিতে বলা হয়েছে —

“পার্টি সংগঠনকে পার্টির কাজকর্মের অবস্থা ও লক্ষ্যের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামের সকল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পরিবৃত্তিকাল অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম স্তরে কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রলেতারিয়েতের অগ্রণী বাহিনী হতে হবে, অগ্রদূত হতে হবে।”

“কমিউনিস্ট পার্টিগুলির জন্য একেবারে নির্ভুল ও অপরিবর্তনীয় কোনো সংগঠনের রূপ হতেই পারে না। বিবর্তনের অবিরাম প্রক্রিয়ায় যে পরিবর্তন ঘটেছে, প্রলেতারিয় শ্রেণী সংগ্রামের অবস্থা তারই নিয়মাধীন এবং এই পরিবর্তন অনুযায়ী, প্রলেতারিয়েতের অগ্রণী বাহিনীর সংগঠনকে অনবরত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের সন্ধান করতে হবে। বিভিন্ন দেশের পার্টিগুলি সংগঠনের কী কী বিশেষ রূপ গ্রহণ করবে তা প্রতিটি দেশের বিশেষ অবস্থার দ্বারাই নির্ধারিত হয়।”

“কিন্তু এই পার্থক্যের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। যত রকমের বৈশিষ্ট্যই থাকুক না কেন, বিভিন্ন দেশের এই প্রলেতারিয় বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রলেতারিয় শ্রেণী সংগ্রামের অবস্থাকে সমান মর্যাদা দেওয়া আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মৌল গুরুত্বের বিষয় এবং এটাই সকল দেশে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের জন্য একই ভিত্তি সৃষ্টি করে।”

কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতিরেকে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ আর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

‘পার্টি সংগঠনের মূলনীতি’ যা কমিউনিস্ট গ্রহণ করলো তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে —

- ১। সাধারণ নীতি ;
- ২। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রসঙ্গে ;
- ৩। কমিউনিস্ট কার্যধারার কর্তব্য ;
- ৪। প্রচার ও আন্দোলন ;
- ৫। রাজনৈতিক সংগ্রামের সংগঠন ;
- ৬। নতুন নেতৃত্ব ;
- ৭। পার্টি প্রেস প্রসঙ্গে ;
- ৮। পার্টি সংগঠনের কাঠামো প্রসঙ্গে ;
- ৯। আইনী ও বেআইনী কার্যধারা।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কর্মসূচীর সর্বশেষ অর্থাৎ অষ্টম অধ্যায়ে ভারতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য ও একটি গণবিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গণবিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী উপলব্ধির সারাংশ ৮.৪ প্যারায় উপস্থিত করা হয়েছে।

“সমস্ত ফ্রন্টে সংগ্রাম চালাতে ও বিপ্লবী আন্দোলনকে পরিচালিত করতে গণবিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা প্রয়োজন। এমন পার্টিকে গণসংগ্রাম গড়ে তুলে এবং এরই সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব সংহত করে জনগণের মধ্যে নিরন্তরভাবে ভিত্তি প্রসারের কাজ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে পরিচালিত শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল পার্টি। শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের সমস্ত অংশের প্রতি ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের লক্ষ্যে পার্টিকে নিজেস্ব ধারাবাহিকভাবে শিক্ষিত ও পুনর্শিক্ষিত করতে হবে, মতাদর্শগত-তত্ত্বগত মান পুনর্নবীকরণ করতে হবে, সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে হবে।”

রাজনৈতিক-মতাদর্শগত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে সংগ্রাম চালিয়ে বিজয় অর্জন করার জন্য গণবিপ্লবী পার্টি গঠন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। গণসংগ্রাম পরিচালনা করার সাথে সাথে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব সংহত করতে হবে। জনগণের নিরন্তরভাবে ভিত্তি প্রসারের কাজ পার্টিকে করতে হবে। এরই জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে পরিচালিত শক্তিশালী সুশৃঙ্খল পার্টি। শিক্ষা ও পুনর্শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মতাদর্শগত ও তত্ত্বগত মানের নিরন্তর পুনর্নবীকরণ করার মাধ্যমে সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে হবে।

বিশ্বের সমস্ত দেশ এবং ভারতের অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে মর্মবস্তু করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য কর্তব্য পার্টি কর্মসূচীতে উপস্থিত করা হয়েছে।

“শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে মূলভিত্তি করে সমস্ত দেশশ্রেণিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির বৈপ্লবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যসমূহকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা এক জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। নানা অবস্থার নানা পর্যায়ে এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও একই শ্রেণীর বিভিন্ন বর্গ বিভিন্ন অবস্থার অবলম্বন করতে বাধ্য। একমাত্র একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি যারা গণসংগ্রাম গড়ে তোলে এবং রণনীতিগত লক্ষ্য অর্জনে যথোপযুক্ত যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল ব্যবহার করে, তারাই পারে এই অবস্থানের বিভিন্নতাকে ব্যবহার করে নিজেদের বাহিনীতে এই সমস্ত অংশকে টেনে আনতে। একমাত্র তেমন পার্টি সবচেয়ে আন্তরিক ও আত্মোৎসর্গকারী বিপ্লবীদের নিজেদের অভ্যন্তরে নিয়ে

এসে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথে অনিবার্য নানা বাঁক ও মোড়ের মধ্যে দিয়ে জনগণের বিপুল অংশকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।" (পার্টী কর্মসূচী-র ৭.১৬ ধারা)

গণবিপ্লবী পার্টি গঠন

১৯৭৮ সালে সালকিয়া প্লেনামে গৃহীত পার্টি সংগঠন সম্পর্কে রিপোর্ট এবং প্রস্তাবে সমগ্র দেশে পার্টি অসম বিকাশের সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একদিকে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে পার্টির বিকাশ এতে বাধাপ্রাপ্ত হয় আবার শক্তিশালী এলাকায় পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করার সুবিধা পায় শত্রুরা। প্লেনামে একথাও বলা হয়েছিল যে অসম বিকাশের বিরূপ প্রভাব পড়ে পার্টির রাজনৈতিক, কৌশলগত, সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সিদ্ধান্ত-এর ক্ষেত্রে এবং পার্টি ও গণআন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ইস্যুতে।

সেইজন্য সালকিয়া প্লেনাম নির্দেশ দিয়েছিল যে, গণবিপ্লবী পার্টি ব্যতিরেকে শ্রমিকশ্রেণী সাফল্যের সাথে ভারতীয় বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। গণবিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পার্টিকে তার সদস্য সংখ্যার প্রসার ঘটাতে হবে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজেই গণবিপ্লবী পার্টি হিসাবে প্রসার ঘটানোর জন্য বৃদ্ধির কর্তব্যের সাথে সদস্যদের মতাদর্শগত মান উন্নীত করার কাজকে যুক্ত করতে হবে।

পার্টির শক্তি এবং বৃদ্ধি শুধুমাত্র পার্টি সদস্য সংখ্যার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। সালকিয়া প্লেনামের রিপোর্ট ও প্রস্তাবে পার্টির শক্তি বলতে কি বোঝায় যে প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল —

ক) পার্টি এবং গণসংগঠনের সদস্য সংখ্যার শক্তি ;

খ) পার্টির নির্বাচনী সমর্থনের তুলনায় পার্টি ও গণসংগঠনের সদস্যপদ ;

গ) পার্টি পত্রিকার প্রচার সংখ্যা, তহবিল সংগ্রহ, পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্র এবং প্রকৃতি ;

ঘ) পার্টির রাজ্য এবং জেলা কমিটিগুলি কতখানি পরিমাণে লোকাল কমিটি এবং শাখাগুলিকে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম এবং পার্টি ও গণসংগঠনের কার্যধারায় পার্টি সদস্যদের এবং সমর্থকদের কতখানি অংশকে টেনে আনতে পারছে ;

ঙ) সময়ে সময়ে পার্টির সমগ্র সদস্যদের সকলকে পার্টির নীতি প্রণয়নে शामिल করতে পারছে কিনা।

পার্টি সদস্যদের ও শাখার সক্রিয়করণ

কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয় বিপ্লবীদের সংগঠন। কেবলমাত্র সক্রিয় কর্মীরাই পার্টিতে সদস্য থাকবে। পার্টি সদস্যদের সক্রিয়তার পরিমাপ করা হয় চারটি ন্যূনতম কাজের ভিত্তিতে। পার্টির সভায় উপস্থিত থাকা, পার্টির পত্রিকা পড়া এবং সাধ্য থাকলে ক্রয় করা, পার্টিতে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করা (লেভি প্রদান) এবং পার্টি নির্ধারিত কোনো না কোনো গণসংগঠনে সক্রিয়ভাবে কাজ করা। স্মরণ রাখতে হবে এই চারটি হলো ন্যূনতম কাজ। এর সঙ্গে আরও কাজ পার্টি সদস্যদের করা প্রয়োজন। তবে এই ন্যূনতম কাজ না করলে তাকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়। তবে অভিজ্ঞতা হলো শুধুমাত্র নির্বাচনী সংগ্রামে কাজ করলে তাকে আমরা সক্রিয় বলি। আবার গণসংগঠনের কোনো কর্মসূচীতে অংশ নিলে তাকে আমরা সক্রিয় সদস্য বলি। প্রকৃতপক্ষে চারটি ন্যূনতম কাজের সবকটি না করলে তাকে আমরা সক্রিয় বলতে পারি না।

আমাদের রাজ্যের বর্তমান পার্টির অভ্যন্তরে নিষ্ক্রিয়তার সমস্যা পার্টিকে উদ্ভিন্ন করছে। বর্তমানে আমাদের রাজ্যের সমগ্র কমরেডদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগগুলি হলো যথাক্রমে (১) সক্রিয় ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ; (২) নিষ্ক্রিয় কিন্তু মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ; (৩) সক্রিয় কিন্তু মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা নেই ; (৪) নিষ্ক্রিয় ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা নেই। প্রথম অংশটি পার্টির সম্পদ। দ্বিতীয় অংশটিকে সক্রিয় করতে পারলে এরাও পার্টির সম্পদে পরিণত হবেন। এই প্রয়াস পার্টি সংগঠনের কার্যধারায় খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় অংশটির মধ্যে যারা প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে পার্টি দায়িত্ব পালন করবেন তাদের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যে অংশ অনৈতিকতার কারণে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন, নিষ্ক্রিয় ও গ্রহণযোগ্যতা নেই তাদের থেকে পার্টিকে মুক্ত হতে হবে। দুর্নীতি, অনৈতিকতা ও অন্যান্য অব্যক্তি বোঝার বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে। রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শিক্ষার মানকে উন্নততর করেই নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে।

পার্টি শাখা এবং বিভিন্ন কমিটিগুলির কার্যধারার সাথে জড়িয়ে রয়েছে পার্টি সদস্যদের সক্রিয়তার বিষয়টি। শাখার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি গঠনতন্ত্রে শাখা গঠনের প্রকৃতি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। লোকাল কমিটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন উচ্চতর কমিটিগুলির সঠিক নজর, পরিচর্যা শাখার কার্যধারা উন্নততর করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অসংখ্য শাখার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পার্টি।

শাখা যত সজীব ও প্রাণবন্ত হবে পার্টি তত শক্তিশালী হবে। শাখা সম্পাদকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি গঠনতন্ত্রে পার্টি সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্বের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

আমাদের রাজ্যে শাখার কার্যধারায় বর্তমানে গুরুতর ত্রুটি ও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিপ্লবী পার্টির সাংগঠনিক ভিত হলো শাখা। শাখার কার্যধারা যত উন্নত হবে পার্টির সাংগঠনিক শক্তির তত বিকাশ ঘটবে। পাড়া-মহল্লা-শিল্পে-কর্মক্ষেত্রে বিরাজ করছে শাখা। জনগণের অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে শাখা। শাখার সক্রিয়তার ওপর পার্টির সক্রিয়তা পার্টি বিরাজ করে। শাখাকে গড়ে তোলা, পরিচালনা ও পরিচর্যা করার ওপর নেতৃত্বের সক্ষমতা-যোগ্যতা নির্ভর করে। বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে শাখার কার্যধারার প্রসঙ্গে বলেছে —

(ক) শাখার সভা নিয়মিত করতে হবে ;

(খ) পার্টি সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের সময়ে উচ্চতর কমিটিকে শাখার কার্যধারা পর্যালোচনা করতে হবে ;

(গ) জেলা কমিটিগুলিকে মাঝে মাঝে শাখার সম্পাদকদের নিয়ে সভা করার সাথে সাথে শাখা সম্পাদক যাতে নিজেদের দায়িত্ব পালনে উপযোগী হতে পারেন সেইজন্য তাদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে সক্ষম করার জন্য তাদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করবেন।

জোনাল কমিটি ও আঞ্চলিক কমিটির কার্যধারা

জেলা কমিটি ও শাখার মধ্যবর্তী স্তরগুলি হলো জোনাল কমিটি ও আঞ্চলিক কমিটি। প্রত্যক্ষভাবে শাখা পরিচালনা ও এলাকায় গণফ্রন্টগুলি গড়ে তোলা, বিকশিত করার ক্ষেত্রে এই স্তরের কমিটিগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই স্তরের যারা সদস্য তারাও পার্টি নেতৃত্ব। এই স্তরের নেতৃত্বের যোগ্যতা উন্নততর করার সাথে সাথে সমগ্র পার্টির সক্রিয়তার প্রকৃতি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

সদস্যপদে অন্তর্ভুক্তি

পার্টিতে নিরন্তর সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সদস্য অন্তর্ভুক্তি ব্যতিরেকে পার্টির প্রসার ঘটতে পারে না। শ্রেণী ও গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পার্টিতে প্রবেশ করা সম্ভব। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রশ্নে দীর্ঘ বিতর্ক ঘটেছে। রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে লেনিনকে মার্তভের বিরুদ্ধে এই প্রশ্নে ঐতিহাসিক সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

পার্টির শ্রেণী চরিত্র ও বিপ্লবী লক্ষ্যকে সামনে রেখে সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি পরিচালিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে সেইজন্য পার্টি সদস্যপদের শ্রেণী বিন্যাস ও সামাজিক বিন্যাসের প্রকৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে সহায়ক গ্রুপের সদস্য করে পরিচর্যা করা, তারপর যোগ্যতা বিচার করে প্রার্থী সদস্যপদ প্রদান করার পদ্ধতি কমিউনিস্ট পার্টিতে বিরাজ করছে। প্রার্থী সদস্যপদের এক বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক বছরের কার্যধারার ভিত্তিতেই পূর্ণ সদস্যপদে

উন্নীত করা হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে এই প্রক্রিয়া সর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে পালিত হয় না। এতে পার্টির ক্ষতি। যে ন্যূনতম যোগ্যতা ও গুণাবলী নিয়ে পার্টিতে সদস্য হওয়া যায় সেক্ষেত্রে গুরুতর দুর্বলতা থেকে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে পার্টি সদস্যপদের ক্ষেত্রে আটদফা মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। আটদফা মানদণ্ড হলো —

(১) যে শ্রেণী হতেই আসুক না কেন, কমিউনিস্ট পার্টি যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সেই বোধ সৃষ্টি করতে হবে। শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে, সামাজিক ও শ্রেণী বৈষম্যের শিকার বঞ্চিত মানুষের প্রতি তাদের মমত্ববোধ জাগাতে হবে এবং এই মানুষদের অধিকার সম্প্রসারণের সংগ্রামের শরিক হতে হবে।

(২) শুধুমাত্র নির্বাচন বা কোন একটি আন্দোলন নয়, পার্টি ও গণ-সংগঠন পরিচালিত রাজনৈতিক ও অন্যান্য আন্দোলনগুলিতে ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

(৩) পার্টি যে ক্ষমতার সোপান নয় এবং চাকরি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বা অন্যান্য ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার ব্যাপারে সদস্যপদ বিন্দুমাত্র সহায়ক হবে না — সেই ধারণা সৃষ্টি করতে হবে।

(৪) অনুশীলনের জন্য পার্টি পত্রিকা পড়তে হবে এবং সঙ্গতি থাকলে কিনতে হবে এবং কেনার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকার তুলনায় পার্টি পত্রিকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৫) নিরক্ষর থাকলে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সাক্ষর হতে হবে।

(৬) পার্টি ও গঠনতন্ত্র ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। তার সাথে সহমতে স্বীকৃতি নিতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের সমাজে নিজের বুদ্ধিমত কাজ করাটাই সহজাত অভ্যাস — তাই পার্টি শৃঙ্খলা ও তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

(৭) সাধারণত পার্টি শাখাই সভাপদের সুপারিশ করে থাকে। শাখার সুপারিশ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে এবং সুপারিশকারী শাখার রাজনৈতিক-সাংগঠনিক সক্রিয়তার মাত্রার সঙ্গে সুপারিশ সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা বিচার করতে হবে। শুধুমাত্র নতুনদের ক্ষেত্রে নয়, নেতৃত্বসহ পুরানো সদস্যদের ক্ষেত্রেও স্থিরীকৃত মানদণ্ডের যথাযোগ্য প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া পার্টি সদস্যপদ দেওয়ার সময়ে পার্টির শ্রেণী ও সামাজিক গঠনের ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকটি সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৮) সহায়ক গ্রুপের সদস্য থাকার সময়ে সংশ্লিষ্ট কমরেডদের কাজের দিকটিও বিচারে আনতে হবে। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ এসেছে কিনা না পরীক্ষা করে জেলা কমিটি তা অনুমোদন করবে না।

পার্টি কর্মী

পার্টি কর্মীদের নিয়ে গড়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টি। ইংরাজী ‘ক্যাডার’ শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ ‘কর্মী’। কর্মীর অর্থ হলো পার্টির বিভিন্ন কমিটির যারা সদস্য এবং পার্টির সদস্যবৃন্দ। কর্মীদের উপরেই নির্ভর করে পার্টির কার্যধারা এবং অগ্রগতি। প্রকৃত অর্থে কমিউনিস্ট কর্মী গড়ে তোলার লক্ষ্যে পার্টিকে সর্বসময়ে সঠিক কর্মী নীতির ওপর জোর দিতে হবে। এব্যাপারে জর্জি দিমিত্রভের শিক্ষা স্মরণে রাখতে হবে।

সঠিক কর্মী নীতির অর্থ হলো —

(ক) কর্মীদের ভাল করে জানতে হবে ;

(খ) যোগ্যতা অনুসারে কর্মীদের উন্নীত করতে হবে ;

(গ) কর্মীদের গুণাগুণ বিচার করে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে ব্যবহার করতে হবে ;

(ঘ) কর্মীদের ফ্রন্ট অনুসারে বিভক্ত করতে হবে ;

(ঙ) কর্মীদের কাজে প্রয়োজনমত সাহায্য করতে হবে, ভুল করলে শুধরে দিতে হবে এবং প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করতে হবে ;

(চ) কর্মীদের রক্ষা করা একদিকে আক্রমণ থেকে এবং অপরদিকে তার জীবনধারণের বিষয়টির প্রতি নজর দেওয়া উচিত।

কর্মী নির্বাচনের ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দ মাপকাঠি হতে পারে না। মাপকাঠি কী হওয়া উচিত? এব্যাপারে জর্জি দিমিত্রভ আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন —

প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্যের প্রতি পরম অনুরক্তি ও পার্টির প্রতি আনুগত্য আছে কিনা তা বিচার করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠতম সংযোগ আছে কিনা তা বিচার করতে হবে।

তৃতীয়ত, স্বতন্ত্রভাবে নিজের আপেক্ষিক স্থান খুঁজে নেওয়ার ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সাহসভাবে নিতে পারে কিনা।

চতুর্থত, শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে এবং সর্বপ্রকার বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে শৃঙ্খলা ও বলশেভিকোচিত দৃঢ়তা আছে কিনা।

সর্বক্ষণের কর্মী

সর্বক্ষণের কর্মীর অর্থ হলো পেশাদার বিপ্লবী। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে যিনি জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে অগ্রসর হবেন, যার অন্য আর কোন পেশা নেই পার্টির কাজ ছাড়া, তিনিই হলেন সর্বক্ষণের কর্মী। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়ে সারাক্ষণ পার্টির কাজ করা অত্যন্ত অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু তারা পেশাদার বিপ্লবী নন। এ প্রসঙ্গে পার্টির কাঠামো ও গঠন সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয় :

“এর দুইটি অংশ থাকবে। (ক) নিয়মিত ক্যাডার যারা নেতৃস্থানীয় পার্টি কর্মী, মূলত পেশাদার বিপ্লবী যাদের পার্টির কাজ ছাড়া অন্য কোন পেশা নেই এবং তত্ত্বগত জ্ঞানের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চেতনা রয়েছে। রয়েছে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক অনুশীলন এবং জারের পুলিশকে মোকাবিলা করা, এবং ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা; এবং (খ) স্থানীয় পার্টি সংগঠনের বৃহত্তর জাল ও লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের সহানুভূতি এবং সমর্থন রয়েছে এমন বৃহৎ সংখ্যার পার্টি সদস্য।”

সর্বক্ষণের কর্মী গড়ে তোলার দায়িত্ব পার্টির নেতৃত্বের। রাজনীতি-মতাদর্শ ব্যতিরেকে সর্বক্ষণের কর্মী তৈরি হয় না। সর্বক্ষণের কর্মীদের বিকশিত করার সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। এটাই পার্টি নেতৃত্বের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কাজ।

সর্বক্ষণের কর্মীদের ভাতার দায়িত্ব পার্টির। জীবনধারণের জন্য সর্বনিম্ন যতখানি প্রয়োজন সেই পরিমাণ ভাতা সুনিশ্চিত করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা পার্টিকে করতে হবে। জনগণের থেকে তহবিল সংগ্রহ কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কাজ। এর মধ্য দিয়ে যেমন পার্টির আর্থিক চাহিদা মেটানো সম্ভব, সাথে সাথে জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্কেও গড়ে ওঠে।

সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজ্য, আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে উন্নতমানের পার্টি কর্মী বড় বেশি প্রয়োজন। পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠন সহ সমস্ত ক্ষেত্রে যে কর্মী ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা তো অস্বীকার করা যায় না। অথচ সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে অগ্রসর হলে পার্টি সদস্যদের মধ্য থেকেই কর্মী গড়ে তোলা সম্ভব। এটাই তো নেতৃত্বের কাজ। সেইজন্য আরো বেশি সংখ্যায় সর্বক্ষণের কর্মী প্রয়োজন।

২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি সঠিক কর্মী নীতি অনুসরণ করার জন্য একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করেন। তাতে বলা হয় —

(১) পার্টি সর্বস্তরে সর্বক্ষণের কর্মী পার্টি কমিটিগুলিকে নিয়োগ করতে হবে। নিম্নস্তরের কমিটি কর্তৃক নিয়োগ হলে জেলা কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হবে। জেলা কমিটি এই সিদ্ধান্ত রাজ্য কমিটিকে জানাবে। সর্বক্ষণের কর্মীকে প্রকৃত অর্থেই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হতে

হবে। মূল শ্রেণীগুলি থেকে এবং মহিলা, তফসিলী জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে সর্বক্ষণের কর্মী গড়ে তোলার ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

(২) সঠিক সাংগঠনিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে কর্মীকে কাজে যুক্ত করতে হবে।

(৩) সর্বক্ষণের কর্মীর যথোপযুক্ত ভাতার ব্যাপারে গাইডলাইন রাজ্য কমিটিকে প্রস্তুত করতে হবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটি কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে পরিচালনা করবে পার্টির রাজনৈতিক-সাংগঠনিক লাইন অনুসারে। কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে।

(৫) রাজ্য ও জেলা কমিটিকে কর্মীদের রাজনৈতিক-আদর্শগত মান উন্নত করার জন্য পার্টি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) পার্টি কর্মীদের কাজের নিয়মিত চেক-আপ করবে সংশ্লিষ্ট কমিটি। কর্মীদের কাজের মূল্যায়নে সাহায্য করতে হবে। ত্রুটি সংশোধন করে দিতে হবে।

(৭) কর্মীদের অসুস্থতা, পারিবারিক সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

যৌথ কার্যধারা

সমস্ত কমিটিগুলির নেতৃত্ব ও সাধারণ সদস্যদের নিয়ে গড়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টি। সর্বস্তরের পার্টি নেতৃত্ব ও পার্টি সদস্য অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে যৌথ কার্যধারার মাধ্যমে। যৌথ কার্যধারার অর্থ হলো যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যৌথ প্রয়াস।

যৌথ কার্যধারাই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গ্যারান্টি। একথা বোঝা তো কঠিন নয় যে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ একদেশদর্শিতার শিকার হতে পারে। সাধারণ নীতি হলো, একজন ব্যক্তির থেকে আসা ধারণার থেকে একদল কমরেডের থেকে আসা ধারণা অনেক বেশি সঠিক হবে। সেইজন্য চেষ্টা করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি যতদূর সম্ভব যৌথ আলোচনার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। জরুরী কিছু বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যৌথ সিদ্ধান্তের তাই সেক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা নয়। অনেক সময় ছোটখাটো বিষয়ে যৌথ সিদ্ধান্ত ছাড়াই পদক্ষেপ নিতে হয়।

যৌথ সিদ্ধান্তের অর্থ অন্তর্হীন বিতর্ক ও আলোচনা নয়।

যৌথ সিদ্ধান্তের নীতির অর্থ ব্যক্তিগত দায়িত্বের বিষয়টি নাকচ করা বোঝায় না। সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর প্রত্যেক পার্টি সদস্যকে ব্যক্তিগত দায়িত্ব দিতে হবে। যৌথ কার্যক্রমের নামে ব্যক্তিগত দায়িত্বকে খাটো করা যায় না।

এরই সঙ্গে যুক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিয়মিত চেক-আপ। এর মাধ্যমে পার্টির দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। যৌথ সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং নিয়মিত চেক-আপ একসাথে পার্টির দক্ষতা বৃদ্ধি করার হাতিয়ার।

সমালোচনা-আত্মসমালোচনা

সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পার্টি ধারাবাহিকভাবে নিজেকে উন্নীত করে। সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনাকে ভিত্তি করে পার্টি এই প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। মার্কসবাদ নেতা বা সমষ্টির অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করে না। যে কোন নীতি বা সিদ্ধান্তের সঠিকতা অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক কাজের দ্বারা প্রমাণিত হয়। তত্ত্ব ও কর্ম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ব্যবহারিক কাজ ও অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা পার্টিকে যতখানি সম্ভব ত্রুটি মুক্ত হতে সাহায্য করে। অভিজ্ঞতা ও আন্দোলনের পর্যালোচনার যে ধারা তার পশ্চাতে এই নীতি রয়েছে। সং ও যথোচিত পর্যালোচনার জন্য পার্টিকে সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তব

অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। এর মধ্য দিয়েই ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করা এবং সংশোধন করা সম্ভব।

সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা শব্দ দুইটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নিজেদের ত্রুটি খুঁজে বার করার মত বিনয়ী কমিউনিস্টদের হতে হবে। অনেকে রয়েছেন যারা অন্যদের সমালোচনা করেন, কিন্তু নিজেদের সমালোচনা করতে রাজি হন না। এই দুর্বলতা ব্যক্তি ও কমিটি উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এব্যাপারে বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার হাতিয়ার ব্যক্তি ও কমিটির দুর্বলতা অতিক্রমের হাতিয়ার, কাউকে কালিমালিগু করা অথবা ব্যক্তিগত আক্রমণ মেটানোর উপায় নয়। সংশোধনের লক্ষ্যে সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত পার্টি এই সমালোচনা-আত্ম-সমালোচনার নীতিকে নস্যাত্ন করেছিল, তাদের মধ্যে আত্ম সন্তুষ্টির মনোভাব গড়ে উঠেছিল। এর পরিণতিতে পার্টির মধ্যে আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রসঙ্গে

কমিউনিস্ট পার্টি শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টি। এই শৃঙ্খলা হলো স্বেচ্ছা আরোপিত শৃঙ্খলা। বর্জ্যেয়া সমাজের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টি ব্যতিরেকে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এই শৃঙ্খলার ভিত্তি হলো গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি। কেন্দ্রিকতা এবং প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের সংমিশ্রণই হলো গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের পরিচালনায় অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র। আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র নয় আবার যান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নয়, আমলাতান্ত্রিকতাও নয়। সাংগঠনিক কাঠামো গত ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিগুলি হলো —

(ক) উচ্চতম থেকে নিম্নতম যাবতীয় পার্টি সংস্থাগুলি হবে নির্বাচিত।

(খ) সংখ্যালঘু মতাবলম্বী অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তসমূহ কাজে পরিণত করবেন। নিম্নতর পার্টি সংস্থাগুলি উচ্চতর কমিটিগুলির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশসমূহ কার্যকর করবে। ব্যক্তি নিজেকে সমষ্টির মতের অধীন করবেন। সমস্ত পার্টি সংগঠনগুলি পার্টি কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশগুলি কাজে পরিণত করবে।

উচ্চতর কমিটির কাজের ব্যাপারে নিম্নতর কমিটির প্রস্তাব দেওয়া ও সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে। উচ্চতর কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত রিপোর্টিং ও নিম্নতর কমিটির মত সংগ্রহ করা এগুলি ব্যতিরেকে অতিকেন্দ্রিকতা দাঁড়াবে। নিচের স্তরের বিভিন্ন চিঠি যাতে উচ্চতর কমিটির কোন সিদ্ধান্ত বা কাজ নিয়ে সমালোচনা রয়েছে তাকে ঠিকমতন দেখাও হয় না, এমন অভিযোগও আসে। ফেডারেলিজম মাথা চাড়া দেয় যখন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা দুর্বল হয়।

তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কোন পার্টি কমিটির মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্য সার্বিক প্রয়াস চালাতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে, আরও আলোচনার মাধ্যমে মতবিরোধ নিরসনের উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখতে হবে — যদি না পার্টি ও গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনে আশু সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রসঙ্গে ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির 'Task on Party Organisation' দলিলে বলা হয়েছিল "One can certainly demand of reopening an issue even in the Party programme on the basis on one's experience gained in the course of implementing the Party's line. And if his opinion is supported by a substantial

minority of the central committee or by Party units representing one-third of delegates at the previous Party Congress, an inner-party discussion has to be allowed as per our constitution. Distortion of this right of inner-party discussion and democracy manifests itself in an demand for unrestricted right for a Partymember to reopen discussion on the basic issues including the Party Programme whenever any decision of the Party goes against his own opinion. Such a demand if accepted encroaches on the right of the entire Party to have any firm line to implement for any considerable period of time.

But if such an unrestricted right for any individual Party member or a committee is allowed, the principle of the minority abiding by the majority decision will be reduced to a mockery; the Party as such will be thrown into a position of a debating club, with no firm line of its own to implement; the political line itself gets evolved, from time to time, not in the process of its correctness tested in practice, but on the basis of abstract discussion; and finally such a right for the individual Party Member or committee, if conceded, would place the 'right' of the individual above the right of the party."

আমলাতান্ত্রিকতা

যৌথ কার্যধারার দুর্বলতা, কয়েকজনের ওপর অত্যধিক কাজের চাপ, সর্বক্ষণের কর্মীরা একঘেয়ে নিয়মে কাজ করে যাচ্ছেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছে, এইরকম প্রেক্ষাপটে পার্টির কতিপয় কর্মরেডের মধ্যে আমলাতান্ত্রিকতার জন্ম দেয়। জনগণের সাথে সংযোগের অভাব, সমালোচনা সহ্য করতে না পারা, খোলামেলা আলোচনার পরিবেশের অভাব পার্টিতে আমলাতান্ত্রিকতার প্রসার ঘটায়।

মতাদর্শগত কার্যধারা

পার্টির বিপ্লবী ঐক্য গড়ে তোলার জন্য এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা গড়ে তোলার জন্য দৃঢ়তার সাথে এবং ধারাবাহিকভাবে পার্টিকে মতাদর্শগত কার্যধারা পরিচালনা করতে হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার ভিত্তিতে এই তত্ত্বকে বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার দক্ষতার ওপর দাঁড়িয়ে এই কার্যধারা পরিচালিত হবে। এর জন্য প্রয়োজন

ক) নেতা ও কর্মী সকলের জন্য পার্টিশিক্ষা।

খ) বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা, সংগ্রাম আন্দোলনের পর্যালোচনা।

পার্টি শিক্ষার মূল পদ্ধতি—

ক) পার্টি ক্লাস ও স্কুল

খ) মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত বিষয়গুলি ও সমসাময়িক পরিস্থিতির মার্কসবাদী বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রবন্ধ/ আলোচনা/অধ্যয়ন ;

গ) জনগণের থেকে শিক্ষা ;

শুধুমাত্র পার্টির মধ্যে শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। মার্কসীয় মতাদর্শকে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করা, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণের মধ্যে প্রসারিত করতে না পারলে তাদের বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনা সম্ভব নয়। নানা মাধ্যমে এই কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সংগ্রামী মানুষের মধ্যে বিপ্লবী মতাদর্শকে প্রসারিত করাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

শুধুমাত্র মৌলিক ধারণা ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার মধ্যেই মতাদর্শগত কাজ সীমাবদ্ধ নয়। এই

মতাদর্শগত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সমস্ত সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী, পেটি বার্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। আমাদের সমাজে এইগুলির জোরালো অস্তিত্ব রয়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতিভেদ, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসহ বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা সালকিয়া প্লেনামে বলা হয়েছিলো। এর মধ্যে দিয়েই মতাদর্শগত কাজ অত্যন্ত জীবন্ত রূপ গ্রহণ করবে।

প্রোপাগান্ডা-এজিটেশন

কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনে প্রোপাগান্ডা ও এজিটেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রোপাগান্ডা-এজিটেশন ছাড়া প্রকাশ্য বিপ্লবী কার্যধারা পরিচালনা করা যায় না। এই প্রচার হলো বিপ্লবী প্রচার। প্রোপাগান্ডার মূল লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণী সহ মেহনতী জনগণকে বিপ্লবী সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট করা। বাস্তব সমস্যা যার মুখোমুখি মেহনতী ও সাধারণ মানুষ হচ্ছেন সে সম্পর্কে কমিউনিস্টদের বক্তব্য (স্লোগান) এবং কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পার্টির সমস্ত কর্মীকে প্রচারক হিসাবে (প্রোপাগান্ডিস্ট ও এজিটেটর) হিসাবে গড়ে তোলার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

প্রোপাগান্ডার ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। প্রেস, পার্টি সাহিত্য সবই এক্ষেত্রে হাতিয়ার। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির সুফল সঠিক শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যবহারে প্রয়াসী হতে হবে। কমিউনিস্ট প্রোপাগান্ডাকে প্রলেতারীয় জনগণের সামান্য এবং অস্পষ্ট দাবি-দাওয়া বা আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। এই সব দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিপ্লবী বীজ নিহিত রয়েছে এবং এগুলি হচ্ছে মেহনতী মানুষ সহ জনগণকে কমিউনিস্ট প্রোপাগান্ডার প্রভাবে আনার হাতিয়ার বিশেষ। প্রোপাগান্ডার মূল লক্ষ্য হবে কমিউনিস্ট শিক্ষাকে তুলে ধরা।

কমিউনিস্ট এজিটেশন এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতী জনগণ কমিউনিস্টদের তাদের প্রকৃত নেতা হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। ‘এইজন্য শ্রমিকদের সমস্ত প্রাথমিক সংগ্রামে এবং আন্দোলনে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ করতে হবে, পুঁজিপতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিকের স্বার্থই কমিউনিস্টদের রক্ষা করতে হবে। বাস্তব সমস্যাকে ভিত্তি করে শ্রমিকদের মধ্যে চেতনা এমনভাবে বিকশিত করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে সমস্বার্থের চেতনা, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা জাগ্রত হবে। এই চেতনার মধ্যে দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের বিশ্বের প্রলেতারিয়েত বাহিনীর অংশ হিসাবে বিবেচনা করবে।

কমিউনিস্ট পার্টিকে স্লোগান নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণের চেতনা, চাহিদা, বাস্তব পরিস্থিতি এবং বর্তমান সংগ্রামের কর্তব্য সমস্ত কিছুকে বিবেচনায় রাখতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নচেৎ স্লোগান তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে না। এটাও স্মরণে রাখতে হবে, যে কোন স্লোগানের প্রথম স্তর হল তাকে প্রচার করা। যথেষ্ট প্রচারই তাদের আন্দোলনের রূপ দিতে পারে। যখন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক জনগণ সেই স্লোগানকে বাস্তবায়িত করতে শামিল, তখন তা দাবি আদায়ের স্লোগানে পর্যবসিত হবে।

ত্রুটি সংশোধন প্রসঙ্গে

একথা সর্বসময়ে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে পার্টির মূল সম্পদ হলো পার্টিকর্মী। জনগণের মধ্যে কর্মীদের নিঃস্বার্থ কাজ, সরল জীবন এবং বিশুদ্ধতা জনগণকে আমাদের দিকে আনার মূল কারণ। পার্টি ও আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে অসংখ্য কর্মী জীবনও দিয়েছেন। তবে অল্প কিছু ক্ষেত্রে কতিপয় পার্টিনেতা ও কর্মী কমিউনিস্ট মান ও মূল্যবোধ ধরে রাখতে ব্যর্থ এমন ঘটনা রয়েছে। এর ফলে পার্টির মর্যাদা শুধু বিনষ্টই হচ্ছে না, অন্যান্য বার্জোয়া দলগুলির সাথে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিকে এক করে দেখানোর প্রয়াসও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জন্যই পার্টিতে

ক্রটি সংশোধন অভিযান পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে সময়ে সময়ে পার্টিকর্মীদের মধ্যে উন্নত মূল্যবোধ রক্ষা করা এবং অবক্ষয়ী বুর্জোয়া মূল্যবোধের প্রসারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করার অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছে। বিরোধী মতাদর্শের শিকারে পরিণত করার জন্য বুর্জোয়া সমাজে কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। এর বিরুদ্ধে পার্টিকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। একেই বলে ক্রটি সংশোধন অভিযান। এই অভিযান প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত এবং সাংগঠনিক অভিযান।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৯৬ সালে এবং পরে ২০০৯ সালে ক্রটি সংশোধনের দলিল প্রস্তুত করে। যে পরিস্থিতি ও কারণসমূহ বৈরি শ্রেণী-মূল্যবোধ অনুপ্রবেশের ভিত্তি তৈরি করে সে সম্পর্কে ১৯৯৬ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির দলিলে বলা হয়েছিলো

“(ক) সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত আক্রমণ এবং পুঁজিবাদের বিকল্প নেই, এই প্রচারের প্রতিক্রিয়া পড়ছে।

(খ) সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন এবং উদারনীতি বিস্তার ঘটিয়েছে বাজার অর্থনীতি, ভোগবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধই প্রচার করছে গণমাধ্যম।

(গ) সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে প্রতিক্রিয়াশীল উগ্র জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী ভাবধারা ও শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়েছে। ভারতেও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয়ের রাজনীতির উদ্ভব দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের পরিবেশ প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার পরিপন্থী।

(ঘ) শ্রেণীশক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটানোর সংগ্রামের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশও স্লথ এবং অসম। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটা ঝোঁকের পরিবেশ। পার্টিতে এক বিরাট সংখ্যক কমরেড পার্টির মূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং পার্টির কর্মসূচীগত লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত নয়।

(ঙ) বুর্জোয়া পার্টিগুলির সঙ্গে বিশেষত নির্বাচনী কৌশলগত মোর্চা পার্টির অভ্যন্তরে বুর্জোয়া পার্টির কাজের ধরনের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এসব বুর্জোয়া দলগুলির অর্থবল ব্যবহার ও অন্যান্য বুর্জোয়া অভ্যাস আমাদের কর্মীদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব হিসাবে কাজ করছে।

(চ) বেশিরভাগ পার্টিসদস্য সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পার্টিতে এসেছে। তাদের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দিতে আমাদের দুর্বলতার কারণে নতুন সদস্য ও পুরানো সদস্যদের রাজনৈতিক চেতনা নিম্নমানের। পুরানো সদস্যদেরও ধারাবাহিকভাবে পুনঃশিক্ষিত করা প্রয়োজন। এর সঙ্গে অন্যান্য সাংগঠনিক দুর্বলতা যুক্ত হওয়ায় পার্টির মধ্যে অব্যক্তি ঝোঁকের অনুপ্রবেশের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।”

২০০৯ সালের কেন্দ্রীয় কমিটি ‘ভুলক্রটি সংশোধন অভিযান সম্পর্কে’ দলিলে বলা হলো যে, উপরে উল্লিখিত কারণসমূহ আরও শক্তিশালী ও গভীরতর হয়েছে। পুঁজির দৌরাখ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌলিক পরিষেবার ক্ষেত্রগুলিতে বেসরকারী পুঁজি হানা দিয়েছে। পুঁজিবাদী মূল্যবোধের প্রসার ঘটছে দ্রুতগতিতে। অব্যক্তি মূল্যবোধ ও ধারণাগুলি আগের চেয়ে অনেক বেশি আমাদের পার্টিনেতা ও কর্মীদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে। নয়া উদারনীতির দর্শন কেবলমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও তার ক্ষতিকর প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। রাজনীতিতে বিশেষত নির্বাচনে অর্থবলের ভূমিকা অভূতপূর্ব পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বুর্জোয়া দলগুলির সাথে মেলামেশার ক্ষতিকর প্রভাব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্টিতে নবাগত সদস্য দ্রুতহারে বাড়ছে। এই নবাগত পার্টি সদস্যদের অধিকাংশের মধ্যে পার্টির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যেমন অস্বচ্ছতা রয়েছে, আবার শ্রেণী সংগ্রাম ও গণসংগ্রাম সম্পর্কে ধারণার অভাবও রয়েছে। পুরানো সদস্যদের একাংশের মধ্যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক-মতাদর্শগত মানের ঘাটতি

রয়েছে। এহেন পরিস্থিতি পার্টির মধ্যে সামন্তবাদী, বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া ঝাঁক নিয়ে আসে। পার্টির অধিকাংশ সদস্য শ্রমিকশ্রেণী, গরিব কৃষক ও খেতমজুর থেকে এলেও নেতৃত্বানীয়া কমিটিগুলিতে ৩০ শতাংশ এসেছে এই শ্রেণীগুলি থেকে। মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য অংশ থেকে এসেছে ৭০ শতাংশ। এটাই পার্টির অভ্যন্তরে অব্যঞ্জিত শ্রেণী প্রভাবের ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে। আবার এটাও সঠিক যে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে শাসকশ্রেণীগুলির আক্রমণ আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্টির ভাবমূর্তি ও রাজনীতিতে হেয় করার বিরামহীন প্রয়াস চলছে।

আমাদের রাজ্যে বুর্জোয়া-জমিদারী ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা তিন দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করেছি। এই সময়ে নানা ধরনের অকমিউনিস্টসুলভ আচরণ-ভূমিকা একাংশ কমরেডের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সে সম্পর্কে রাজ্য কমিটি ত্রুটি সংশোধন সম্পর্কিত বিভিন্ন দলিলে শুধু আলোচনাই করেনি, এই ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে কিভাবে নিজেদের মুক্ত করে প্রকৃত কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ করেছে। কমিউনিস্ট মূল্যবোধ-নীতিবোধ ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রব্লে আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিগত ২৩তম রাজ্য সম্মেলনে ‘ত্রুটি সংশোধন’ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “বিগত বেশ কয়েক বছরে ধীরে ধীরে আন্দোলন পর্যালোচনা-মূল্যায়ন-সাংগঠনিক ত্রুটি সংশোধনের ধারা স্তিমিত হয়েছে। শ্রেণী ও গণ আন্দোলন কমেছে। ফলে এই সময়কালে শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক অনেকটাই ক্ষীণ হয়েছে। শ্রেণী ও গণ আন্দোলন কমেছে। ফলে এই সময়কালে শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক অনেকটাই ক্ষীণ হয়েছে। বিপরীতে একাংশের নব্যধনী ছাড়াও সাধারণভাবে যে সমস্ত পেশা বা জীবিকাকে মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করেন না সেই সমস্ত পেশায় যুক্ত মানুষজনের সাথে সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে। সামান্য হলেও কিছু কমরেডকে তারা ব্যবহার করতেও সক্ষম হয়েছে। মৌখিক নয়, তাদের কায়দায় তারা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। সেগুলি মানুষের নজর এড়িয়ে যায়নি। শুরুতে ব্যক্তি ও পরে পার্টির ভাবমূর্তি কলুষিত হয়েছে।”

“জেলার বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়ক এবং সংসদ সদস্যদের পেনশন বাবদ প্রাপ্য টাকা যেহেতু পার্টির প্রাপ্য তাই তাদের সঙ্গে কথা বলে পার্টিকে দেয় অর্থ সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। অপ্রীতিকর হলেও একথা সত্য যে, পার্টির প্রাক্তন ও বর্তমান সাংসদ এবং বিধায়কদের ছোট একটা অংশই স্বৈচ্ছায় তাদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি পার্টিকে স্ত্রাত করেছেন। না জানানোও এক ধরনের ত্রুটি। এই প্রবণতা রোধে পার্টিকে উদ্যোগী হতে হবে। এটাও ত্রুটি সংশোধনেরই অংশ।”

সংসদ সর্বস্বতা

গণপ্রভাব বৃদ্ধি করতে পার্টি সংসদীয় ও সংসদ বহির্ভূত কাজকে সংযুক্ত করে। ভারত এমন একটি দেশ যেখানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকড় গভীরে পৌঁছেছে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। সংসদীয় মঞ্চ কাজ করে এবং সংসদীয় ও সংসদ বহির্ভূত কাজ সংযুক্ত করে পার্টি অগ্রসর হতে পারে। সংসদীয় কাজের এই সঠিক অবস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে সংসদ সর্বস্বতা ও নির্বাচনী সুবিধাবাদের ঝাঁক পার্টির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে ক্ষতিকর। ১৯৯৬ সালের দলিলে এই বিচ্যুতি সম্পর্কে বলা হয়েছিল — “সংসদ সর্বস্বতার রোগকে শুধুমাত্র নির্বাচিতপদে ও ক্ষমতায় থাকার জন্য নেতা ও কর্মীদের ব্যক্তিগত বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখলে চলবে না। এটি একটি পুরোপুরি সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি পার্টির কার্যকলাপকে শুধুমাত্র নির্বাচনী কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে এই মোহ ছাড়াতে চায় যে, কেবল নির্বাচনী লড়াইতে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই পার্টির অগ্রগতি সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

গণ-আন্দোলন সংগঠিত করা, আন্দোলন-সংগ্রাম চালানো এবং পার্টি গড়ে তোলার কাজে অবহেলা করাটা এই সংসদসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ফসল।”

উপদল, ব্যক্তিসর্বস্বতা, careerism এবং যৌথ কার্যধারার অনুপস্থিতি পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর। ফেডারেলিজম মাথা চাড়া দিচ্ছে। ভারতের মত বহু ভাষা সংস্কৃতির দেশে কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক লাইন এবং একই সাংগঠনিক নীতি রক্ষা করা চ্যালেঞ্জ। পার্টির অসম বিকাশ একটি কারণ। ফেডারেলিজম-এর অর্থ কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক লাইনের বিরোধিতা এবং নিম্নস্তরের ইউনিট কর্তৃক কেন্দ্রীয় কমিটি সহ উচ্চতর কমিটির দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত খারিজ করে নিজের মত চলা। এতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা দুর্বল হয়।

সমস্ত ধরনের সামাজিক বঞ্চনার, জাতপাতের বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, সামাজিক রীতির নামে কু-অভ্যাস, মহিলাদের ওপর অত্যাচার এবং পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে, বাল্য বিবাহ, বিবাহের পণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্টদের সামনের সারিতে থাকতে হবে। কুসংস্কার, কুপমণ্ডুকতার প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালাতে হবে কমিউনিস্ট কর্মীদের।

অর্থসংগ্রহ

পার্টি আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণের বিষয়টি পার্টি বারে বারে জোর দিচ্ছে। জনগণের থেকে অর্থসংগ্রহ কমিউনিস্ট পার্টির দৈনন্দিন কার্যধারার অংশ। তবে কয়েকজন ব্যক্তি ও ধনী অংশের থেকে বৃহৎ পরিমাণ অর্থসংগ্রহের প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাপক সংখ্যক মানুষের থেকে অর্থসংগ্রহের ওপরই শুরুত্ব দেওয়ার কথা বার বার বলা হয়েছে।

২০০৯ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির ত্রুটি সংশোধনের দলিলে ত্রুটি সংশোধনের অভিযান বাস্তবায়িত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার ওপর শুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১) পার্টি সদস্যদের গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম শক্তিশালী করার জন্য সংসদীয় ও সংসদ বহির্ভূত কার্যধারার সমন্বয়ের মূল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে শিক্ষিত করা ;

২) সংসদীয় ও নির্বাচনী সুবিধাবাদের প্রবণতাকে উন্মোচিত করা এবং গণআন্দোলন এবং পার্টির সাংগঠনিক কাজকে উপেক্ষা করার একপেশে ঝাঁক বিরোধিতা করা ;

৩) বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দুই বা তিন বারের বেশি না থাকার নীতিকে জোর দিতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হবে, তবে বিধানসভার ক্ষেত্রে রাজ্য কমিটির এবং লোকসভার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে। এর নিচের স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে জেলা কমিটির এই ক্ষমতা থাকবে।

৪) কমিউনিস্ট নীতি সম্পর্কে পার্টি সদস্যদের শিক্ষিত করতে হবে এবং সমস্ত ধরনের সামাজিক, জাতপাতভিত্তিক এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অস্পৃশ্যতা, জাতপাতের বৈষম্য, মহিলাদের ওপর অত্যাচার প্রভৃতির প্রতিবাদ করতে হবে পার্টি সদস্যদের এবং এইগুলির বিরুদ্ধে গণসমাবেশ ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫) দুর্নীতি ও অন্যান্য অসাধু কাজের অভিযোগের তদন্ত করতে হবে এবং যেখানে প্রয়োজন শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পার্টি তহবিলের যথাযথ ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়ম-কানূনের ও চেক-আপের ওপর জোর দিতে হবে। তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে পার্টির গাইডলাইন রয়েছে।

৬) উপদলীয় কার্যধারা মোকাবিলা করার জন্য রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রসঙ্গে পার্টি সদস্যদের শিক্ষিত করতে হবে। পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সুনিশ্চিত করতে হবে।

৭) কেন্দ্রীয় কমিটি, রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি (এবং জোনাল ও আঞ্চলিক কমিটি বৃহৎ

রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে)-র আয় ও সম্পদের বিবরণ দাখিল করতে হবে। এই রিপোর্ট স্ক্রুটিনি করে উচ্চতর কমিটির কাছে পুনর্নবীকরণ রিপোর্ট চূড়ান্ত করার সময় জমা দিতে হবে।

গণসংগঠন প্রসঙ্গে

গণকার্যক্রম কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে জনগণের বিপুল অংশের সাথে পার্টি সম্পর্ক গড়ে তোলে। গণকার্যক্রমের জন্য গণসংগঠনের বিশেষ গুরুত্ব। শ্রমিক, কৃষকসহ মেহনতী মানুষ ও জনগণের বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন গণসংগঠন গড়ে ওঠে। গণসংগঠনের কার্যধারার ওপর জোর দেওয়ার জন্যই পার্টি ও গণসংগঠনের সম্পর্কের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের বিপুল অংশ যাদের অধিকাংশই চেতনার স্তর পশ্চাদপদ এবং যারা পার্টির প্রভাবের বাইরে তাদের সাথে পার্টির যোগসূত্রের মাধ্যম হলো গণসংগঠন। গণসংগঠন এবং পার্টির সাথে পার্টির সম্পর্কের প্রশ্নে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য কিছু গণসংগঠন নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষদের নিয়েই গড়ে ওঠে তাদের শ্রেণী সংগঠন বলে। যেমন, শ্রমিক সংগঠন, খেতমজুরদের সংগঠন। আবার কিছু গণসংগঠন রয়েছে যেগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে গঠিত, তাদের বহু শ্রেণীর সংগঠন বলে। যেমন, মহিলা সংগঠন, যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন প্রভৃতি।

১৯৮১ সালে ‘গণসংগঠন’ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির দলিলে বলা হয়েছে :

“যে অংশকে তারা সংগঠিত করেন তাদের মধ্যে প্রাথমিক চেতনা গড়ে তোলার ভূমিকা গণসংগঠনগুলি পালন করেন এবং এর মধ্যে দিয়ে পার্টির কার্যধারার সাথে পশ্চাদপদ জনগণকে ক্রমাগত যুক্ত করেন। পার্টির পরিচালক ভূমিকার অর্থ হলো পশ্চাদপদ অংশের ধারাবাহিকভাবে সংগঠনে আসার পথ রুদ্ধ না করে, সংশ্লিষ্ট অংশের চেতনা ক্রমাগত উন্নীত করা। অন্যথায় সংগঠন পার্টির নিকটবর্তী জঙ্গীদের সংগঠনে রূপান্তরিত হবে এবং সংখ্যাগত শক্তি থাকলেও মূল জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে, তাদের সক্রিয় করতে অসমর্থ হবে।”

“গণসংগঠনের প্রয়োজন কারণ মৌলিক পরিবর্তনের জন্য পার্টির প্রত্যক্ষ শ্লোগানগুলি যেমন — বিপ্লব, ক্ষমতা দখল প্রভৃতি জনগণকে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট করতে পারে না। বৃহৎ অংশের জনগণ আংশিক দাবি, তাৎক্ষণিক দাবির ভিত্তিতে দ্রুত আকৃষ্ট হন অর্থাৎ যে দাবিগুলি সামাজিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ব্যতিরেকে আদায়যোগ্য হলো অথবা আদায়যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। পার্টির পরিচালনায় এই সংগ্রামগুলির মাধ্যমে অর্জিত যে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতাগুলি তা জনগণের চেতনাকে উন্নীত করে এবং তা বিপ্লবী খাতে পরিচালিত করে। এই প্রসঙ্গে যেটা বলা প্রয়োজন তা হলো পার্টির কাজ এবং জনগণের মধ্যে গণসংগঠনের কাজ একই ধরনের হবে না, অন্যথায় জনগণের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবে। গণসংগঠন পরিচালনার এটাই হলো চূড়ান্ত নিয়ম। পার্টির ভূমিকাকে প্রতিস্থাপিত করে গণসংগঠনকে পার্টির মুখপত্রে পরিণত করলে তার পরিণতি হবে ক্ষতিকর।”

২০০৪ সালের গণসংগঠনের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির দলিলে বলা হলো —

“অগ্রগতি ঘটানোর জন্য পার্টিকে গণসংগঠনের সমস্যার প্রতি এবং পার্টি সদস্যরা গণসংগঠনে কিভাবে কাজ করছে সেই সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তিনটি প্রধান ক্ষেত্রের দিকে নজর দিতে হবে —

(১) গণসংগঠনগুলির স্বাধীন কার্যক্রম বিকশিত করা যাতে তারা বৃহত্তর চরিত্র অর্জন করতে পারে এবং জনগণের নতুন অংশের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয় ;

(২) গণসংগঠনের গণতান্ত্রিক কার্যধারা এবং যুব, ছাত্র ও মহিলা সংগঠনের ক্ষেত্রে তাদের গণতান্ত্রিক মঞ্চের চরিত্র বজায় রাখা ;

(৩) পার্টির নির্দেশক ভূমিকা ও পার্টি গড়ে তোলা সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি।”

সাধারণভাবে, বিশেষ কোন ছাড় না দেওয়া হলে গণসংগঠনে কাজ করা পার্টি সদস্যদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। কিন্তু ২৩তম রাজ্য সম্মেলনের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে বড় অংশই ফর্মে লিখলেও গণফ্রন্টের কাজে সময় দেন না। কৃষক ও টি ইউ ফ্রন্টে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মহিলা ফ্রন্টে এই সমস্যা কিছুটা হলেও আছে। এই সমস্যা থেকে পার্টিকে দ্রুত মুক্ত হতে হবে। সমস্যা মোকাবিলায় জেলা, জোনাল ও লোকাল কমিটির নেতৃত্বকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। পার্টি নেতৃত্বে অবস্থানের সুবাদে নয়, গণফ্রন্টের কাজে বেশ কিছুটা সময় দেবেন এমন নেতৃত্বকেই গণফ্রন্টের দায়িত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রেও চাপিয়ে দেওয়া নয়, গণফ্রন্টের কাজের মাধ্যমে উঠে আসা স্বাভাবিক নেতৃত্বকেই দায়িত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়।”

শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, যুব, ছাত্র, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক, কর্মচারী প্রভৃতি প্রচলিত গণসংগঠনগুলি ছাড়াও আরও বেশ কিছু নতুন গণসংগঠন বিগত তিন দশকে আমাদের রাজ্যে তথা সমগ্র দেশে গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞান আন্দোলন, সাক্ষরতা আন্দোলন, প্রতিবন্ধীদের সংগঠন, ফ্রি সফটওয়্যার সংগঠন, কিশোরদের সংগঠনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইদানীংকালে রাজ্যস্তরে বস্তি আন্দোলনও গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত আন্দোলন/সংগঠনগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার কথা পার্টি বলেছে।

পার্টি ও গণসংগঠনের সম্পর্ক — যে ভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়

১৯৮১ সালের গণসংগঠন সম্পর্কিত দলিলের বাস্তবায়নের পর্যালোচনা করা হয়েছিল ১৯৯২ সালের চতুর্দশ কংগ্রেসে। বলা হয়েছিল “গণসংগঠনগুলিকে পার্টির মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে এবং পার্টির দ্রোণান ও বোঝাপড়াকে যান্ত্রিকভাবে উপস্থিত করার মাধ্যমে তাদের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত করে শুধুমাত্র পার্টির বৃত্তের মানুষদের সংগঠনে রূপান্তরিত করে। বহু দুর্বল রাজ্যে কৃষক সংগঠন, যুব ও ছাত্র সংগঠনে এই সমস্যা ধারাবাহিকভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। আরও অগ্রগতি ঘটানোর প্রয়োজনে গণসংগঠন প্রসঙ্গে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত প্রশ্নে দৃঢ়পণ সংগ্রাম পরিচালনা করেই ত্রুটি সংশোধন ও পুনর্দিকনির্দেশের কাজ করতে হবে।”

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গণসংগঠন পরিচালনার বিষয়টির প্রতি যথাযথ নজর দেওয়া হচ্ছে না। গণসংগঠনগুলির কার্যধারা ও সংগ্রামগুলিকে ভিত্তি করে সংহতকরণ ও গড়ে তোলার কাজও অবহেলিত হচ্ছে। এর অর্থ কী, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ২০০৪ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির দলিলে বলা হয়েছিল —

“এর অর্থ হলো সালকিয়া প্লেনাম গণবিপ্লবী পার্টির যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল তার থেকে আমরা বহু পিছিয়ে রয়েছি। বিভিন্ন রাজ্যে জনগণের বৃহৎ অংশের কাছে পৌঁছানো, তাদের গণ সংগঠনের অভ্যন্তরে নিয়ে আসা এবং তারপর পার্টি ও তার রাজনৈতিক প্রভাবের দিকে আকৃষ্ট করার কাজে আমরা অসমর্থ হচ্ছি।”

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে জনগণের সাথে পার্টির যে বিচ্ছিন্নতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটেছে তা অতিক্রম করা সম্ভব গণসংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করে, সংশ্লিষ্ট অংশের মানুষের প্রকৃত সংগঠনে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে। পার্টি দপ্তর থেকে গণসংগঠনের দপ্তর সরিয়ে দেওয়ার কার্যসূচীকে যেমন সর্বস্তরে বাস্তবায়িত করতে হবে, সাথে সাথে গণসংগঠনের স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক কার্যধারাকে শক্তিশালী করতে হবে।

এখনই আর একটি দিকের প্রতি নজর দিতে হবে

শ্রেণীর গণসংগঠন হিসাবে শ্রমিক ও কৃষক ফ্রন্টের কার্যধারা আরও উন্নত করার জন্য পার্টিকে পরিকল্পিতভাবে উন্নতমানের কর্মী সরবরাহ করার দায়িত্ব নিতে হবে। ছাত্র ও যুব ফ্রন্টের থেকে যারা উঠে এসেছেন, সেই ধরনের উন্নতমানের কর্মীদের শ্রমিক-কৃষক ফ্রন্টে যুক্ত

করা প্রয়োজন। তবে এই ক্ষেত্রে বিগত রাজ্য সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল, “এই দুই ফ্রন্ট থেকে উঠে আসা কমরেডদের কোন ফ্রন্টের কাজে যুক্ত করতে হলে শুরুতেই কর্মকর্তার কথা না ভাবাই ভালো। তাদের শ্রেণী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য শ্রেণী সংগঠনের কাজে যুক্ত করা প্রয়োজন।”

শহরে ও গ্রামে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের সংগঠিত করা কমিউনিস্ট পার্টির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

গণসংগঠন যাতে পার্টির উপাঙ্গে পরিণত না হয়, আবার স্বাধীন কার্যধারার নামে পার্টির সাথে সম্পর্কহীন হিসাবে চলাও সঠিক নয়। এই দুই ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত না হলে সঠিক কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য নিয়ে গণসংগঠন পরিচালন সম্ভব নয়।

সাব কমিটি ও ফ্রাকশন কমিটির কার্যধারা

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গণসংগঠনের কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টি সাব কমিটি ও ফ্রাকশন কমিটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সাব কমিটির মূল দায়িত্ব হলো, পার্টি গড়ে তোলা, গণসংগঠনে কর্মরত পার্টি সদস্যদের কাজকর্ম পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করা এবং পার্টির নীতি রূপান্তরিত হচ্ছে কিনা তা দেখা। গণসংগঠনের মধ্যে কর্মরত অথবা ওই সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত সংস্থাসমূহের কর্মরত পার্টি সভ্যদের নিয়ে ও সংগঠনের ফ্রাকশন গঠিত হয়। যে গণসংগঠনে বহু সংখ্যক পার্টি সদস্য কাজ করেন সেখানে ওই সভ্যদের মধ্যে থেকে সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটি ফ্রাকশন কমিটি গঠন করে।

তবে সাব কমিটি, ফ্রাকশন বা ফ্রাকশন কমিটি কখনই গণসংগঠনকে প্রতিস্থাপিত করবে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণসংগঠনের কাজ পরিচালনা হলো মূল কথা।